

Omarlicowate w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chalubińskiego w Zakopanem. Część I. Grabarze *Nicrophorus* (Coleoptera: Silphidae)

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1250323>

MONIKA PIETRASZKO^{1,4}, MARCIN WARCHAŁOWSKI^{2,3,4}

¹Uniwersytet Wrocławski, Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, ul. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska, e-mail: monka1607@gmail.com

²Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chalubińskiego w Zakopanem, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane, Polska

³Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Zoologii, ul. prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra, Polska

⁴Stowarzyszenie Dziewięciśił, Lipowa k. Żywca, 157, 34-324

ABSTRACT. Large carrion beetles in the collection of the Tatra Museum of Dr Tytus Chalubiski, Zakopane. Part I. Sexton beetles *Nicrophorus* (Coleoptera: Silphidae).

The paper deals with the species of *Nicrophorus* type (Silphidae) stored in the collection of the Tatra Museum in Zakopane. A total 68 specimens of 5 species were identified and listed. The vast majority of the material collected in the years 1912-1978 was obtained in the Tatra Mountains and Podhale region.

KEY WORDS: Silphidae, *Nicrophorus*, Tatra Mountains.

WSTĘP

Niniejsza praca jest efektem projektu realizowanego w Muzeum Tatrzańskim pt. „Grabarze Tatr i Podhala”. Kolejne gatunki z rodziny Silphidae z obszaru Tatr zostaną zaprezentowane w następnym artykule.

Omawiany rodzaj w zbiorach entomologicznych Muzeum Tatrzańskiego jest reprezentowany przez 5 gatunków i 68 okazów, posiadających wartość dokumentacyjną, kolejno: *Nicrophorus vespillo* – 12 okazów, *Nicrophorus vespilloides* – 24, *Nicrophorus humator* – 9 okazów, *Nicrophorus interruptus* – 8 okazów, *Nicrophorus investigator* – 15 okazów. Zakres czasowy obejmuje lata: 1912 (Zbiory E. Mazura –Z/622/MT), 1913 (zbiory K. Steckiego – Z/736/MT), 1949, 1962-1964 (Zbiory T. Złowodzkiego – Z/613/MT, Z/614/MT, Z/619/MT, Z/631/MT, Z/643/MT), 1965-1966, 1971, 1976, 1983 (Zbiory M. Gałuszki- Z/710/MT, Z/720/MT, Z/775/MT), 1978 (Zbiory E. Łapki- Z/744/MT). W zdecydowanej większości są to okazy zebrane z obszaru Tatr, ale także z Kotliny Nowotarskiej (Zakopane i Bukowina Tatrzańska). Jak dotąd materiały te nie pojawiły się w formie publikacji.

Nazewnictwo i systematykę przyjęto za RŮŽIČKA (2015). Gatunki wymieniono alfabetycznie. Przy okazach, u których określona była płeć lub inne uwagi podano te informacje. Wszystkie okazy zostały oznaczone i zweryfikowane przez pierwszego z autorów. Prezentowany materiał odniesiono do krain fizjograficzno-geograficznych przyjętych za *Katalogiem Fauny Polski*, w nawiasie podano miejsce stwierdzenia.

W wykazie użyto następujących symboli i skrótów (jeśli dokumentacja dotycząca zbiorów zawierała imiona lub pierwszą literę imion kolekcjonerów podano te informacje):

JŁ – J. Łapka, **MG** – Mieczysław Gałuszka, **TZ** – Tadeusz Złowodzki, **EM** – E. Mazur, **MW** – Marcin Warchałowski, **ZS** – Zdzisława Stebnicka, **SK** – Stanisław Kapuściński, **KS** – Konstanty Stecki, [...] – brak roku/miesiąca/dnia w zapisie daty, **ex/exx** – liczba okazów, ♂ – samiec, ♀ – samica.

WYKAZ

Nicrophorus humator (GLEDITSCH, 1767)

Kotlina Nowotarska: Bukowina Tatrzańska [DV36], [...]07.1978, 1 ♂, leg. JŁ.

Tatry: 15.06.1962, 6 ♀ exx., leg. TZ.

Tatry: Dolina Lejowa, 20.07.1962, 2 exx., leg. TZ (błędnie podane w zbiorach jako *N. interruptus*).

Nicrophorus interruptus STEPHENS, 1830

Tatry: Dolny Regiel, 10.08.1963, 1 ex., leg. TZ; 03.09.1963, 1 ex., leg. TZ; 13.08.1963, 1 ex., leg. TZ; 20.08.1963, 1 ex., leg. TZ; 30.08.1963, 1 ex., leg. TZ; 06.09.1963, 1 ex., leg. TZ; 18.07.1964, 2 exx., leg. TZ.

Nicrophorus investigator ZETTERSTEDT, 1824

Tatry: Dolny Regiel, 10.07.1963, 1 ex., leg. TZ; 15.08.1963, 1 ex., leg. TZ; 20.08.1963, 1 ex., leg. TZ; 21.08.1963, 1 ex., leg. TZ; 25.08.1963, 1 ex., leg. TZ; 03.09.1963, 1 ex., leg. TZ; 06.09.1963, 1 ex., leg. TZ.

Tatry: 09.09.1963, 1 ex., leg. TZ; 10.09.1963, 1 ex., leg. TZ; 29.08.1964, 1 ex., leg. TZ.

Tatry: Dolina Chochołowska, 12.08.1964, 1 ex., leg. TZ; 18.08.1964, 2 exx., leg. TZ; 20.09.1964, 1 ex., leg. TZ.

Kotlina Nowotarska: Zakopane, 29.07.1971, 1 ex., leg. MG, det. ZS.

Nicrophorus vespillo (LINNAEUS, 1758)

Tatry: [...]07.1912, 1 ex., leg. EM, det. TZ; 10.07.1949, 6 exx., leg. TZ.

Tatry: Dolina Chochołowska, 19.08.1964, 1 ex., leg. TZ; 15.09.1964, 1 exx., leg. TZ.

Tatry: Dolina za Bramką, 20.09.1963, 1 ex., leg. TZ; 24.08.1964, 1 ex., leg. TZ.

Kotlina Nowotarska: Zakopane, 07.06.1968, 1 ex., leg. MG, det. ZS.

Nicrophorus vespilloides HERBST, 1783

Tatry: 24.06.1912, 1 ex., leg. EM, det. TZ; 15.06.1962, 6 exx., leg. TZ.

Tatry: Dolny Regiel, 08.09.1963, 1 ex., leg. TZ; 10.09.1963, 1 ex., leg. TZ.

Tatry: Roztoka [DV35], 07.07.1971, 1 ex., leg. MG, det. ZS.

Tatry: Brzeziny, 31.07.1976, 1 ex., leg. MG; [...]06.1965, 1 ex., leg. MG, det. ZS; 18.06.1966, 1 ex., leg. MG, det. ZS.

Tatry: Dolina Chochołowska, 24.06.1912, 1 ex., leg. EM, det. TZ; 25.06.1964, 2 exx., leg. TZ; 05.07.1964, 1 ex., leg. TZ; 15.07.1964, 1 ex., leg. TZ.

Kotlina Nowotarska: Bukowina Tatrzańska [DV36], [...] 07.1978, 3 ♂ exx., leg. JŁ.; [...] 08.1978, 1 ♀ exx., leg. JŁ.

Kotlina Nowotarska: Zakopane, Pod Reglami, 31.07.1913, 2 exx., leg. KS, det. MW.

DYSKUSJA

Pierwsze wzmianki na temat chrząszczy z rodzaju *Nicrophorus* z obszaru Tatr pochodzą z końca XIX wieku (NOWICKI 1873, ŁOMNICKI 1874, 1886). Kolejne wiadomości na temat grabarzy z tego obszaru odnajdujemy w publikacji BURAKOWSKIEGO *et al.* (1978) zawierającej dane okazów z kolekcji Mroczkowskiego. Jak dotąd w Tatrach stwierdzono występowanie tylko dwóch gatunków z rodzaju *Nicrophorus*: *N. vespillo* i *N. vespilloides*. *N. vespillo* został podany z Tatr po raz pierwszy przez NOWICKIEGO w 1873 roku, jednak brak jest późniejszych wzmianek na temat stwierdzeń gatunku w tym obszarze. Pierwsze wzmianki o drugim z gatunków z obszaru Tatr podaje ŁOMNICKI (1874, 1886), a ostatnie dane MROCZKOWSKI (Dolina Chochołowska) (BURAKOWSKI *et al.* 1978). Niniejsza publikacja zawiera pierwsze wzmianki na temat występowania w Tatrach takich gatunków jak *N. humator*, *N. interruptus* i *N. investigator*. Ponadto w pracy tej znajdziemy spis gatunków pozyskanych z terenu Kotliny Nowotarskiej – Zakopane, Bukowina Tatrzańska, gdzie odnotowano obecność następujących gatunków: *Nicrophorus vespillo*, *Nicrophorus investigator*, *Nicrophorus humator*.

PIŚMIENNICTWO

- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1978. Chrząszcze – Coleoptera. Histeroidea i Staphylinoidea prócz Staphylinidae. *Katalog Fauny Polski* 23(5): 1–356.
- ŁOMNICKI M.A. 1886. Muzeum Imienia Dzieduszyckich we Lwowie. Dział I. Zoologiczny Oddział zwierząt bezkręgowych. IV. Chrząszcze czyli Tęgoskrzydłe. (Coleoptera). Lwów, 1886, XXXI: 308 pp
- ŁOMNICKI M.A. 1874. Wykaz dodatkowy chrząszczów galicyjskich. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej* 8: 12–18.
- NOWICKI M. 1873. Verzeichniss galizischer Käfer. *Beiträge zur Insektenfauna Galiziens*: 7–52.
- RŮŽIČKA J. 2015. Agyrtidae, Silphidae, pp. 291-304, In: LÖBL I., LÖBL D. (Eds.), *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 2. Hydrophiloidea – Staphylinoidea. Revised and Updated Edition*. Brill, Leiden Boston. 1702 pp.
- TYKARSKI P., KNUTELSKI S. 2010. Chrząszcze Tatr – obecny stan poznania i perspektywy badań na przyszłość (Insecta: Coleoptera). *Wiadomości Entomologiczne* 29 (Supl.): 89–101.

Accepted: 10 April 2018; published: 21 May 2018

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>